

English version below

Fíbula. Castiltierra

Nº inventario: 340 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](https://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Metalistería](#)

Objeto: [Fíbula](#)

Datación: ca. 550

Siglo: mediados del s.VI

Contexto cultural / Estilo: Visigodo

Dimensiones: 5,3 x 5,9 x 2,5 cm

Materia: [Bronce](#), [Hierro](#)

Técnica: [Pulimentado](#), [Fundido](#)

Iconografía / Tema: [Motivos geométricos](#)

Procedencia: [Necrópolis visigoda de Castiltierra](#) (Castiltierra, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 47.100.21

Historia del objeto

Desde finales de los años veinte y principios de la década de 1930 comenzaron a salir al mercado numerosos objetos procedentes de la necrópolis visigoda de Castiltierra (Fresno de Cantespino, Segovia). El expolio fue perpetrado principalmente por algunos castiltierranos deseosos de hacer fortuna con las piezas, por el dueño de la tierra y por Juan García Sánchez, quien se arrogaba el descubrimiento del yacimiento (Arias y Balmaseda, 2015). Resulta difícil precisar quién fue el responsable de que esta pieza saliese del país. Así pues, planteamos varias hipótesis: en primer lugar, sabemos que Félix Moreno, administrador de la finca, enviaba piezas al dueño del terreno, quien residía en Madrid. Este buscaba obtener pingües beneficios con el hallazgo, por lo que contactó con algunos chamarileros y anticuarios de Madrid para venderles los objetos. Por otro lado, nos encontramos una figura poliédrica como es la de Juan García Sánchez. Pese a la aparente colaboración que brindó a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades entregando algunas piezas del yacimiento que había comprado a los castiltierranos, también comerció con ellas. El dinero que obtuvo del Museo Arqueológico Nacional de Madrid le pareció escaso, por eso mismo buscó otros compradores que estuvieran dispuestos a pagar una cifra mayor.

Emilio Camps (1934) señaló que estaban apareciendo “en el mercado de antigüedades de Madrid abundantes ejemplares visigodos que se daban como procedentes de Castiltierra”. Por lo tanto, si atendemos a las palabras de Camps y a la cercanía de Madrid, lo más probable es que la pieza recalase allí antes de venderse en el extranjero. A principios de 1940 estuvo en manos de Tomás Harris, hijo de Lionel Harris y Enriqueta Rodríguez y León. Su padre había fundado en

1898 *The Spanish Art Gallery*, una firma dedicada a la venta de obras de arte, principalmente procedentes de España. Lionel Harris se había dedicado al comercio de piedras preciosas y alhajas antes de centrarse en el comercio de antigüedades. *The Spanish Art Gallery*, primero fue regida por Lionel Harris, y después por su hijo Tomás Harris; la sede de la firma se hallaba en Londres, si bien llegó a contar también con domicilio en Madrid (Martínez Ruiz, 2018).

Posteriormente, el 5 de noviembre de 1945 el dueño de la Galería Brummer, Joseph Brummer, compró a *The Spanish Art Gallery* las siguientes piezas procedentes de Castiltierra: “14 fibulae, 7 belt broaches, 2 small eagles, 1 small deer, 1 bead necklace, 3 pottery jars, 5 rings, 35 fragments and various nails etc” (The Brummer Gallery Records, P16076). Brummer falleció en 1947, momento en el que sus bienes salieron a la venta. A partir de ese momento el conjunto se dispersó.

Parke-Bernet Galleries adquirió la mayor parte de las piezas y las subastó en mayo de 1949 en el lote 341: “Collection of visigothic bronze ornaments, from Castilnueva. Comprising fourteen chased bronze fibulae with segmental heads; seven belt buckles; seven small rings ornamented with bosses; four plaquettes, of which two are inlaid with colored glass paste; twelve penannular bracelets; and fourteen small buckles, beads and other fragments” (Parke-Benet Galleries, 1949).

Otra parte del conjunto perteneciente a Brummer fue comprado por el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Adquirió el 9 de julio de 1947 dos fíbulas y una hebilla por 2.000 dólares (The Brummer Gallery Records, P16076). Precisamente, esta fue una de las piezas que el museo compró.

Descripción

Se trata de una fibula de puente con cabeza semicircular y cinco apéndices que se distribuyen simétricamente. El puente se une con un cuerpo alargado que posee cuatro apéndices en sus extremos. Respecto a la decoración, la pieza se halla ornamentada por líneas que forman pequeños triángulos y pueblan todo el conjunto.

Ubicaciones

- **1947**
MUSEO
[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **1945 - 1947**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Joseph Brummer, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **ca. 1940 - 1945**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[The Spanish Art Gallery, Londres, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **segundo cuarto del s.XX**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Mercado de arte, Madrid, Madrid \(España\)](#)
- **mediados del s.VI - presentsegundo cuarto del s.XX**
YACIMIENTO
[Necrópolis visigoda de Castiltierra, Castiltierra \(España\)](#)

Bibliografía

- [ARIAS, Isabel y BALMASEDA, Luis Javier \(2015\): *La necrópolis de época visigoda de Castiltierra \(Segovia\). Excavaciones dirigidas por E. Camps y J. M.^a de Navascués, 1932-1935. Materiales conservados en el Museo Arqueológico Nacional*. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid, pp. 14-23.](#)
- [BROWN, Katharine \(1981\): *Guide to Provincial Roman and Barbarian Metalwork and Jewelry in the Metropolitan Museum of Art*. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 8-12.](#)
- CAMPS CAZORLA, Emilio (1934): "Tejidos visigodos de la Necrópolis de Castiltierra", nº II, Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2018\): "The Spanish Art Gallery: su papel en la difusión y dispersión del arte hispánico", *Recepción, imagen y memoria del pasado*. Universidad de Valencia, Valencia, p. 396.](#)
- PARKE-BERNET GALLERIES (1949): *Part Two of the notable art collection belonging to the estate of the late Joseph Brummer*, Parke-Bernet Galleries, Nueva York, p. 82.
- [RIPOLL, Gisela \(2000\): "Visigothic Jewelry of the Sixth and Seventh Centuries", en *From Attila to Charlemagne: Arts of the Early Medieval Period in the Metropolitan Museum of Art*, Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 190-191.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Bow Brooch. Castiltierra

Inventory number: 340 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Metalwork](#)

Object: [Fibula](#)

Date: ca. 550

Century: Mid 6th c.

Cultural context / Style: Visigothic

Dimensions: 6 x 2 5/16 x 1 in

Material: [Bronze](#), [Iron](#)

Technique: [Polished](#), [Cast](#)

Iconography / Theme: [Motivos geométricos](#)

Provenance: [Visigothic Necropolis of Castiltierra](#) (Castiltierra, Spain)

Current location: [The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 47.100.21

Object History

From the late 1920s and early 1930s, numerous objects from the Visigothic necropolis of Castiltierra (Fresno de Cantespino, Segovia) began to appear on the market. The plundering was perpetrated mainly by some Castiltiterrans eager to make a fortune with the pieces, by the owner of the land and by Juan García Sánchez, who claimed to have discovered the site (Arias and Balmaseda, 2015). It is difficult to specify who was responsible for this piece leaving the country. Therefore, we put forward several hypotheses: first, we know that Félix Moreno, administrator of the estate, sent pieces to the owner of the land, who lived in Madrid. He was looking to make a lot of money from the find, so he contacted some dealers and antique dealers in Madrid to sell them the objects. On the other hand, we find a multifaceted figure such as Juan García Sánchez. Despite the apparent collaboration he offered to the Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (Superior Board of Excavations and Antiquities) by delivering some pieces from the site that he had bought from the Castiltiterranos, he also traded with them. The money he obtained

from the National Archaeological Museum of Madrid seemed scarce, so he looked for other buyers who were willing to pay a higher amount.

Emilio Camps (1934) pointed out that they were appearing "in the antiquities market of Madrid abundant Visigothic specimens that were given as coming from Castiltierra". Therefore, if we consider Camps' words and the proximity of Madrid, it is most likely that the piece was found there before being sold abroad. In the early 1940s it was in the hands of Tomás Harris, son of Lionel Harris and Enriqueta Rodríguez y León. His father had founded *The Spanish Art Gallery* in 1898, a firm dedicated to the sale of works of art, mainly from Spain. Lionel Harris had been in the gemstone and jewelry trade before focusing on the antiques trade. *The Spanish Art Gallery* was first managed by Lionel Harris, and later by his son Tomás Harris; the firm's headquarters were in London, although it also had an address in Madrid (Martínez Ruiz, 2018).

Subsequently, on November 5, 1945, the owner of the Brummer Gallery, Joseph Brummer, bought from *The Spanish Art Gallery* the following pieces from Castiltierra: "14 fibulae, 7 belt broaches, 2 small eagles, 1 small deer, 1 beed necklace, 3 pottery jars, 5 rings, 35 fragments and various nails etc" (The Brummer Gallery Records, P16076). Brummer died in 1947, at which time his estate was put up for sale. Thereafter the collection was dispersed.

Parke-Bernet Galleries acquired most of the pieces and auctioned them in May 1949 in lot 341: "Collection of Visigothic bronze ornaments, from Castilnueva. Comprising fourteen chased bronze fibulae with segmental heads; seven belt buckles; seven small rings ornamented with bosses; four plaquettes, of which two are inlaid with colored glass paste; twelve penannular bracelets; and fourteen small buckles, beads and other fragments" (Parke-Benet Galleries, 1949).

Another part of the set belonging to Brummer was purchased by the Metropolitan Museum of Art in New York. It acquired on July 9, 1947 two fibulae and a buckle for \$2,000 (The Brummer Gallery Records, P16076). Precisely, this was one of the pieces that the museum bought.

Description

It is a bridge fibula with a semicircular head and five symmetrically distributed appendages. The bridge is joined to an elongated body with four appendages at its ends. Regarding the decoration, the piece is ornamented by lines that form small triangles and populate the whole.

Locations

- **1947**
MUSEUM
[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)
- **1945 - 1947**
DEALER/ANTIQUARIAN
[Joseph Brummer, New York \(United States\)](#)
- **ca. 1940 - 1945**
DEALER/ANTIQUARIAN
[The Spanish Art Gallery, London, London \(United Kingdom\)](#)
- **Second quarter of the XX**
DEALER/ANTIQUARIAN
[Art market, Madrid, Madrid \(Spain\)](#)
- **Mid VI - present**Second quarter of the XX

[Visigothic Necropolis of Castiltierra, Castiltierra \(Spain\)](#)

Bibliography

- [ARIAS, Isabel y BALMASEDA, Luis Javier \(2015\): *La necrópolis de época visigoda de Castiltierra \(Segovia\). Excavaciones dirigidas por E. Camps y J. M.ª de Navascués, 1932-1935. Materiales conservados en el Museo Arqueológico Nacional, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, pp. 14-23.*](#)
- [BROWN, Katharine \(1981\): *Guide to Provincial Roman and Barbarian Metalwork and Jewelry in the Metropolitan Museum of Art, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 8-12.*](#)
- CAMPS CAZORLA, Emilio (1934): "Tejidos visigodos de la Necrópolis de Castiltierra", nº II, Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2018\): "The Spanish Art Gallery: su papel en la difusión y dispersión del arte hispánico", *Recepción, imagen y memoria del pasado*, Universidad de Valencia, Valencia, p. 396.](#)
- PARKE-BERNET GALLERIES (1949): *Part Two of the notable art collection belonging to the estate of the late Joseph Brummer*, Parke-Bernet Galleries, Nueva York, p. 82.
- [RIPOLL, Gisela \(2000\): "Visigothic Jewelry of the Sixth and Seventh Centuries", en *From Attila to Charlemagne: Arts of the Early Medieval Period in the Metropolitan Museum of Art, Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 190-191.*](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [The Metropolitan Museum of Art](#), Nueva York.

